

Reporte Semanal do Bitcoin

17/04/2022

Vol. 1, Nº. 7/ 2022

ISSN 2764-5452

Professores Helcio
Hoffmann e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 1, Nº. 7/ 2022

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2022.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

O presente reporte gratuito tem a intenção de discutir semanalmente o comportamento do Bitcoin, ativo financeiro digital.

Este reporte traz também notícias e análises gráficas do Bitcoin. Além disso, apresenta novidades, softwares e aplicativos usados para acompanhar este criptoativo.

O objetivo deste trabalho é de contribuir com o debate que envolve a cultura do Bitcoin.

A Amauta é uma instituição de economia criativa e tem como objetivo disseminar conhecimento na comunidade acadêmica e empresarial com temas referentes a inovação, educação e finanças.

Esperamos que este trabalho possa contribuir com o debate.

07 Primeiros passos...

Dar os primeiros passos no mundo das criptomoedas requer uma série de cuidados. Há muitas informações disponíveis, é necessário saber selecionar.

I. PRIMEIROS PASSOS

Vamos estudar! <https://coinext.com.br/educacao>

Veja a nossa live da Amauta sobre Criptomoedas. Ensinamos a comprar com 100

Reais Criptos: <https://youtu.be/pbQ1FIWawsY>

Corretoras para comprar criptomoedas:

A mais fácil de operar: <https://www.mercadobitcoin.com.br/> (porém tem poucas moedas)

Intermediária: <https://www.novadax.com.br/>

A maior e a que tem mais moedas:

<https://www.binance.com/pt-BR>

Segue as dicas...

Sites e app's

O melhor app só de criptomoedas: <https://coinmarketcap.com/pt-br/>

O segundo melhor: <https://onchainfx.com/>

Outros: <https://www.coingecko.com/pt>

<https://bitvalor.com/>

<https://www.blockchain.com/explorer>

<https://bitinfocharts.com/>

<https://www.cryptocompare.com/>

<https://coindar.org/en>

<https://coinscalendar.com/>

Hub de notícias e dados financeiras: <https://br.investing.com/>

News

Sites de notícias sobre criptos:

Sobre lançamentos de Criptos (ICO) <https://coinmarketcal.com/en/>

Notícias <https://cointimes.com.br/>

<https://portaldobitcoin.uol.com.br/>

<https://cointelegraph.com.br/tags/cryptocurrencies>

<https://www.criptofacil.com/ultimas-noticias/>

<https://livecoins.com.br/>

<https://www.coindesk.com/>

Fóruns de discussão

Onde as coisas acontecem (tem que saber ler em inglês)

<https://bitcointalk.org/>

<https://www.reddit.com/r/Bitcoin/>

Os Papas das Criptos

<https://twitter.com/el33th4xor>

<https://twitter.com/aantonop>

Miniglossário de criptos

<https://valorinveste.globo.com/mercados/cripto/noticia/2019/04/30/blockchain-forks-rekt-fud-um-dicionario-para-iniciantes-em-moedas-virtuais.ghtml>

Melhor hub de educação em finanças: www.amauta.com.br

Passo a passo:

COMPRE VOCÊ MESMO SUAS CRIPTOS

1. Abra uma conta gratuita numa dessas corretoras.
 - A mais fácil de operar: <https://www.mercadobitcoin.com.br/> (porém tem poucas moedas).
 - Intermediária: <https://www.novadax.com.br/>
 - A maior e a que tem mais moedas: <https://www.binance.com/pt-BR>
 - Outras: <https://www.kraken.com/pt-br/>
2. Uma vez aberta sua conta na corretora mande uma grana que pretende investir (de preferência via PIX). Comece com pouco, só para entender a lógica do sistema. A partir de R\$ 50 Reais já pode.
3. Comece pelas velhas conhecidas (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, XRP etc.), não queira comprar criptos desconhecidas logo de cara, só porque seu amigo falou. Dá uma olhada nesse ranking: <https://coinmarketcap.com/pt-br/>
4. Lembre-se, a não ser que estejamos em 2011, você não vai ficar rico investindo trocados em criptos.
5. Nunca use o dinheiro na comida para aplicar em criptos. Lembre-se, no ranking risco x retorno, as criptomoedas estão no topo do risco .
6. Nunca acredite no papo de alguém querendo colocar vc num grupo de investidores de criptos que lhe oferecem rendimentos fixos, isso não existe!
7. Estude, pare de querer copiar carteira dos outros, se quiser copiar, tudo bem, mas vai atrás da informação de cada cripto que vc está comprando.

Análise do Bitcoin

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO DIÁRIO COM TENDÊNCIAS

- Durante esta semana vimos o preço navegar acima da Linha de Tendência (LT) traçada, situação normal. Não atingimos bem o alvo ainda, porém, na madrugada do dia 18 de abril, rompemos a LT abrindo caminho para que o preço chegue até a mima 610 dupla.
- A mima 610 como pode ser observada historicamente é uma um suporte muito forte, haja visto a quantidade de vezes que o preço bateu e voltou a subir.
- Como tivemos topo maior no diário, estamos construindo um novo fundo, que deve se manter acima da mima 610, se isto ocorrer, temos nova chance de fazer topos mais altos e o ativo retomar seu movimento de valorização.
- ROCK's neste cenário ainda mais claros indicando tendência de retomada de alta, mesma situação de semana passada.

Gráfico do Bitcoin (2 horas)

- Para realizar aquisições com mais segurança devemos esperar topos ascendentes em tempos menores. Sugestão 1H ou 2H, devemos traçar LT – Linhas de tendência e esperar rompimentos.
- Acima representado comportamento de 2H, isto é uma sugestão de que pode vir a ocorrer, e neste caso a região do círculo verde representa região de compra.
- Novas LT's devem ser traçadas, como já vimos LT's são suportes e resistências que devem ser levadas em consideração.

Gráfico Semanal do Bitcoin

- Cenário geral parecido com o da semana anterior, cumprindo a previsão.
- A seta amarela abaixo da LT – Linha de Tendência vermelha, representa posição de atenção, ela se encontra exatamente na mesma posição da mesma 610 duplas do gráfico diário.
- O *candle* semanal perdeu força, o preço está pisando no freio.

OBS: Espere sempre um melhor momento de investir, nunca teremos certezas, mas podemos amenizar erros usando como base a Análise Gráfica para Ativos Financeiros. Bons *trades* a todos.

Faça nossos cursos

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

APRENDA A MINERAR E A MONTAR UMA ESTAÇÃO BÁSICA DE MINERAÇÃO DE CRIPTOMOEDAS.

30 de abril de 2022

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

Faça nossos cursos

A promotional poster for an NFT course. The background is dark blue with a glowing circuit board pattern. At the top center is the Amauta logo, which includes a stylized 'A' with a flag and the text 'Amauta INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL'. In the center, a large glowing hexagon contains the text 'NFT' in large white letters, with 'NON-FUNGIBLE TOKEN' below it. Above and below 'NFT' are five dots. To the right of the central hexagon is a smaller hexagon containing a music note icon. At the bottom of the poster, a white rectangular box contains the text 'APRENDA A CRIAR E VENDER NFT'S' and '14 DE MAIO DE 2022'. Below this box is a play button icon. At the very bottom of the poster, the website 'cursos.amauta.com.br' is written in white.

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

.....
NFT
NON-FUNGIBLE TOKEN
.....

APRENDA A CRIAR E VENDER NFT'S
14 DE MAIO DE 2022

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

Faça nossos cursos

Oportunidades em
Renda Fixa: Onde
investir hoje com
segurança e ótima
rentabilidade.

com Juliana Paula Maschio

21 de maio de 2022

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

**PREPARE-SE
PARA APRENDER
COM O LEGADO
INCA**

04 a 09 de julho de 2022

www.amauta.com.br

www.amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL